

PEDAGOGIK FAOLIYATDA NUTQ QOBILIYATINING YETAKCHI O'RNI

Buxoro Innovatsiyalar Universiteti 2 bosqich magistranti

Kurbonturdiyeva Guljaxon Dovletovna

Ilmiy rahbar: Komilova G.A

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik qobiliyatning asosiy sifatlari va xususiyatlari o'qituvchi faoliyatida qanday yondashuv haqida so'z yuritilgan

Kalit so'zlar: pedagogika, ta'lim, tarbiya, mahorat, qobiliyat, iste'dod, jarayon, xususiyat, falsafa, iriyat, rivojlanish.

Shaxsning muayyan faoliyatini muvaffaqiyatli egallashi, shuningdek uni ijodiy ravishda amalga oshirishning shartlari hisoblangan xususiyatlariga qobiliyat deyiladi. Har bir inson takrorlanmaydigan individ bo'lib, uni muayyan faoliyat turiga layoqatli qiluvchi omil kishining o'z xususiyatidir. Ishdagi muvaffaqiyat ko'p jihatdan uning qobiliyati bilan belgilanadi. Demak qobiliyat-shaxsning muayyan faoliyat turini yuqori darajada bajarishga bo'lgan layoqat darajasini ifodalaydigan turmush jarayonida hosil qilingan individual xususiyatlar yig'indisi hisoblanadi. Masalan qobiliyatli o'qituvchi bir xil ish sharoitlarida o'z hamkasblariga qaraganda yaxshiroq natijaga erishadi. Biz ko'pincha falon o'qituvchining hali tajribasi kam lekin u shubhasiz qobiliyatli o'qituvchi degan iboralarni eshitamiz bu o'sha o'qituvchining hali kam tajribasi bo'lishiga qaramasdan o'qituvchilik ishini muvaffaqiyatli olib borishga yordam beradigan bir qancha pedagogik qobiliyatlar kuzatuvchanlik pedagogik nazokat muomilaga ega ekanligidan darak beradi. O'qituvchi faoliyatida muvaffaqiyatli ishlash uchun har bir o'qituvchi-pedagogik mahoratga ega bo'lishi zarur. Pedagogik mahorat egasi oz mehnat sarf qilib kata natijaga erishadi, o'z ishining natijasi bilan yangiliklar yaratadi. Ijodkorlik hamisha uning hamrohi bo'ladi. Pedagogik ishga qobiliyatli, iste'dodli kishigina loyiq bo'ladi va pedagogik mahoratga erishadi. Qobiliyat

faoliyat jarayonida paydo bo'ladi va rivojlanadi. Qobiliyat malaka va uddaburonlikdan farq qiladi. Malaka va uddaburonlik mashq va o'qish natijasi hisoblansa, qobiliyatni rivojlantirish uchun esa yana ite'dod va zehn inson nerv sistemasida anatomiya va fiziologiyaga oid xususiyat taraqqiy etadi. Pedagogic faoliyatning samarali bo'lishi uchun o'qituvchida qobiliyatning quyidagi turlari mavjud bo'lmog'I va uni rivojlantirib borilmog'i lozim.

Pedagogik qobiliyatlar faqat pedagogik faoliyatning samara bo'lishini vas hart-sharoitini ifodalamasdan, balki ko'p jihatdan mavaffaqiyatli ishlashning natijasi hamdir. Pedagogik qobiliyatda o'qituvchining o'zaro fikr almashuvi bilan bog'liq xususiyatlari aosiyl rol o'ynaydi. Quyidagi pedagogik qobiliyatning asosiy xususiyatlari o'qituvchining yuksak pedagogic-psixologik bilimlari natijasida doimiy shakllanib boradi. Kommunikativ qobiliyat: O'qituvchining pedagogik jamoa va ota-nalar, mahalla ahli bilan bo'ladigan o'zaro muloqotida, ularning ruhiy holatlarini tushunish va ularga hamdard bo'lish. Muloqotga kirishishida pok ko'ngillik. O'qituvchi bunda psixologik bilimlarga ega bo'lishi, muomila madaniyatini muntazam o'zida shakllantirib borishi lozim. Perseptib qobilliyat: tashqi olamni va muhitni sezish, idrok etish, ya'ni kuzatuvchanlikmuhim rol o'ynaydi. O'qituvchining shijoati natijasida rivojlanadi, takomillashadi. O'qituvchi o'quvchining psixologiyasini, psixik holatini o'ziga singdirib idrok etadi, sinf jamoasining holatiga pedagogik vaziyatiga odilona baho beradi. Empatik qobiliyat: bolalarga bo'lgan muhabbatdan kelib chiqadigan o'quvchilarning his-tuyg'usini, psixologik holatlarini qalbdan his etish, tushunish, idrok etish, ularga achinish xususiyatlaridir. Ta'lim jarayonini muqobilashtirish qobiliyati: o'qituvchi o'z bilimini o'quvchi ongi va tafakkuriga kam kuch sarflash evaziga yetkaza olishi, ta'lim va tarbiyada belgilangan muddatda maqsadga erishish qobiliyatidir. Didaktik qobiliyat: o'quvchilar bilan muloqot qilishda, pedagogikaning ta'lim va tarbiyaviy qonuniyatlarini hamda metodlarini chuqur o'zlashtirgan holda samarali dars berish qobiliyatidir. Shuningdek, darspedagogik texnologiyalar asosida jahon andozalariga, hozirgi zamon talablariga javob berishi kerak. Tashkilotchilik

qobiliyati: pedagogic qobiliyatning tarkibiy qismidir. U sinf o'quvchilarining o'qituvchi tomonidan turli jamoat ishlariga, to'garaklarga jalb qila olishida, sinf jamoasining har bir o'quvchiga faol vaziyatni ta'minlab berishida namoyon bo'ladi. Konstruktiv qobiliyat: o'qituvchining o'quv-tarbiyaviy faoliyatni puxta rejalashtirishi asosida yuzaga keladigan kasbiy pedagogic vaziyat bosqichlarini oldindan ko'ra olishi. Bilish qobiliyati: o'qituvchining o'zfanini va boshqa fanlarni chuqur bilishida, o'zlashtirishi va amaliyotda namoyon etishi. Anglash (tushunish) qobiliyati: o'qituvchining ziyrakligi va uddaburonligi, voqea va hodisalarni chuqur idrok etib, ularga adolatli munosabatda b'lishi. Pedagogik qobiliyatlarning tayanch xususiyatlari kuzatuvchanlikka ko'ra bilish ko'nikmasidir. Bu-individual narsaning o'ziga xos tomoni, ijodiy faoliyat uchun boshlang'ich materialni ko'ra bilishi demakdir. Rassomning kuzatuvchanligi, tabiatshunos olimning kuzatuvchanligidan farq qilishi o'z-o'zidan ravshan. Ularning kuzatuvchanlligi turlicha yo'nalishda bo'lganligi sababli har biri o'z tafakkuri va dunoqarashiga ega. Qobiliyatning yetakchi xususiyati ijodiy tasavvur qilishdir. Xususiyat faqat rassomga, matematika o'qituvchisiga xos bo'lmasdan, balki aynan barcha fan o'qituvchilariga ham tegishli. Har qanday kasb sirlarini mukammal egallash uchun qobiliyat kerak. Pedagogik qobiliyat sog'lom o'qituvchidagina shakllanadi. Biroq yuqori, o'rtacha va past daraja bo'lishi mumkin. Ushbu turli darajada qobiliyatlarda mujassamlashgan xislatlar va xususiyatlar orasida ba'zilar yordamchi rol o'ynaydi. Pedagogik qobiliyatlar tizimiga kiradigan yordamchi xususiyati va hislatlar quyidagilardan iborat: aql-idrokning muayyan turlari, hozirjavoblik, kamchiliklarga tanqidiy e'tibor, sobirqadamlik, o'qituvchining nutqi: notiqlik san'ati, so'z boyligining teranligi, aktyorlik xususiyati: mimika va pantomimika, xayoliy fantaziya ishlata olish, ruhiy hissiyotni jilovlay olish. Pedagogik takt va pedagogic nazokatga ega bo'lish. Har bir pedagog o'z kasbining mohir ustasi bo'lishi kerak. Ta'lim jarayonida o'qituvchining o'zi qobiliyatli, iste'dodli bo'lishi muhim, ayniqsa musiqa, rassomlik kabi sohada faoliyat olib boradigan pedagoglar uchun bu juda muhim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Davletshin M.G.Zamonaviy mktab o'qituvchisining psixologiyasi.- T.:O'zbekiston, 1999,31-61-betlar.
2. Pedagogika.(Pod red. P I.Pidkasistogo).-M.:Pedagogocheskoe obshchestvo Rossii, 2003.-608 s.
3. Pedagogika nazariyasi va tarixi. 1-qism: Pedagogika nazariyasi. (M. X. Toxtaxodjayeva va boshalar)-T.: IQTISOD-MOLIYA,2007.-380 b. .
4. Sultonova G. A. Pedgogik mahorat.-T.:Nizomiy nomidagi TDPU, 2005.-19 b.
5. Tarbiyaviy ish metodikasi.// Pedagogika institutlari uchun o'quv qo'llanma (L.I.Ruvinskiy tahririostida).-T .. " O'qituvchi" 1991.-376 b.
6. G'oziyev E. Psixologiya.-T. : O'qituvchi, 1994.-224 b.